

ОБ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧАЯ ГАППАРОВ БЕХЗОД НЕМАТИЛЛАЕВИЧ

Старший преподаватель Джизакского политехнического
института

bexzodgapparov132@gmail.com

АТАБАГИ ЗВИАД ШАКРОЕВИЧ

Директор Евро-Азиатского центра образования
Развитие Грузии

Eaedcenter@gmail.com

Аннотация: В данной статье даны история происхождения чая, сведения, записанные в исторических легендах о появлении этого растения, а также подробные сведения о географии его распространения.

Ключевые слова: «Байховый», «чхай», «хартава», «герба», «травя», «китайская земля», легенда.

Abstract: This article provides the history of the origin of tea, information recorded in historical legends about the appearance of this plant, as well as detailed information about the geography of its distribution.

Keywords: “Baikhovy”, “chhai”, “hartava”, “coat of arms”, “grass”, “Chinese land”, legend.

Введение. История чая уходит в далекое прошлое. Об этом божественном напитке упоминается в древних китайских рукописях, написанных за 2700 лет до нашей эры. По мнению большинство ученых, родиной чая является Китай. Однако его появление овеяно многими легендами, и кто знает, может одна из них – была.

По одной из легенд в происхождении чайного листа повинен монах Тцайе, живший в Китае в очень давние времена. Монах всю жизнь корпел над бесценными манускриптами. Каждый день он начинал свое занятие с восходом Солнца, лишь одно разлучало его с любимым занятием - сон.

Ментальное для монаха было важнее телесного, и он отрезал себе веки, чтобы никогда спать. Отрезал и бросил их прочь. Через некоторое время на том месте, куда он бросил веки, выросли чайнки, похожие на реснички. Согласно этой легенде, появилось чайное дерево.

Анализ литературы и методы. Давно известно, что родина чая - Китай. Однако индийский ученый Б.Саркар установил, что кусты этого растения испокон веков росли в долинах Гималаев (на территории Индии), а в Китай его доставили буддийские паломники во главе с известным проповедником этого религиозного учения Бадхидхармой. И это было примерно в V-VI в.н.э. У индусов до сих пор живет легенда, как однажды, после целого дня неустанных молитв, Бадхидхарма, желая отогнать одолевавший его сон, отрезал веки и бросал их на землю. На этом месте гласит легенда, перед изумленным мудрецом вскоре вырос куст с сочными зелеными листьями. Из него стали готовить напиток, который отгоняет сон.

В старинной китайской легенде так рассказывается о рождении чайного растения: жил некогда в Китае мудрый монах Даррама. Однажды он увидел во сне Будду и, потрясенный этим, дал обет, молиться, не смыкая глаз дни и ночи. Как - то раз Даррама не выдержал, веки его незаметно сомкнулись, и он крепко уснул. Проснулся монах в ужасе – он нарушил обет, данный самому богу. И Даррама отрезал свои веки и бросил их на землю. А весной на том месте, куда упали веки мудреца, вырос зеленый куст, листья которого обладали чудесным свойством – они прогоняли сон.

Слагались и другие легенды о рождении чая, и каждая из них подтверждает, что родина чая – Китай. Но данное когда-то чаю название «китайская травка» – ошибочно. Чай делают вовсе не из травы, а из чайных листьев, от которых он и получил свое название. Молодой листочек по-китайски называется «тцайей». Отсюда и произошло слова «чай». Определение «байховый» тоже от китайского «бай-хоа», что в переводе

означает «белая ресничка». И действительно, одна сторона чайного листа покрыта тоненькими серебристыми волосками, похожими на белые реснички. В настоящее время в чайной промышленности слова «байховый» означает рассыпной в отличие от чая прессованного.

Но в конце концов важно другое-именно в Китае растение получило распространение еще до нашей эры, хотя, как напиток чай стали здесь широко применять лишь в VI в.н.э, а в X в. он стал национальным напитком. Чуть раньше –в IX в.-чай попал в Японию.

Результаты и комментарии. Родина чая – действительно Китай. Именно здесь впервые обратили внимание на то, что отвар из листьев чайного дерева оказывает тонизирующее действие на организм. Со временем чай стали выращивать на плантациях, и в ходе селекции китайцы получили из чайного дерева чайный куст.

Вообще слова «Китай» и «чай» для многих стали синонимы, ибо чай в Поднебесной- это жизнь. В древности китайцы считали его лекарством против 72 ядов, и употребляли исключительно как целебное средство. Во времена от периода Западной Хань до начала эпохи Троецарствия настоек подавали при дворе императора. Сейчас китайцы не представляют себя без чая. В этой стране чай распространился достаточно быстро в эпоху расцвета буддизма. Его популяризации способствовали монахи, подавая его к столу во время бесед с учениками вместо традиционного вина. Даоские мудрецы создали Дао Чаю. Они незыблемо верили, что отвар из листьев расширяет границы сознания, помогает путнику Дао познать суть Земли и Неба, заглянуть внутрь себя. Казалось бы, всего лишь отвар из листьев....

Здесь возникает вопрос: А откуда же взялось слова «чай»?

В Китае существуют сотни названий чая, они зависят от района его произрастания и сорта. Но есть одно слова, означающее молодой листочек, и звучит оно как «ча», в разных провинциях оно может произноситься по-

разному и звучать как «ч'ха» и «цха», или как «чъя» или «тъа». Другие языки позаимствовали китайское слова, лишь исказив его произношение на свой манер.

Самым близким к так называемому мандаринскому диалекту является произношение «чай». Народы Средней Азии, болгары, чехи, сербы и другие восприняли это название от русских. С именованием чая вопрос стоит иначе лишь у одного славянского народа- у поляков. Чай у них зовется «herbata» (хербата). Слова это не польское, а слегка видоизмененное латинское «герба», что означает «трава». Дело в том, что чай долгое время применяли в Польше исключительно как лекарственное средство, он не получил распространения как напиток, и поэтому продавали его исключительно в аптеках. Аптекари и дали чаю такое название, считая, что чайники изготавливают из особого вида «китайской травы». Впрочем, так думали и в XVII веке во многих других странах.

Народы Индии, Пакистана и Бангладеша, куда чаепитие проникло из Западного Китая, чай называют «чхай» или «джай». Монголы называют его «цай». Японцы и корейцы, соседствующие с Восточным Китаем, слова «чай» произносят как «тъа».

Ботаническое латинское название чая (Thea) происходит от амойского произношения «тъа» или «теа». Именно это слова англичане стали произносить как «ти», а французы, итальянцы, испанцы, румыны, голландцы, немцы, шведы, датчане, норвежцы – как «тэ».

Любопытно, что измельченные чайные листья спрессовывали, а затем эти брикеты и лепешки использовали в качестве денег. Вот как высоко ценили в ту пору китайцы — это растение.

В Средней Азии чай появился в XIII веке, когда - Монголии завоевали Среднюю Азию. В Узбекистане чай появился середине XIX века китайский чай «син-ча-ийе», которые привезли купцы Андижана, Намангана, Коканда.

В Европе чай появился в 1517 г., португальцы впервые привезли домой чайные листья, но напиток этот сразу не прижился. Иногда его пили только в королевских дворец и у знатных вельмож.

Прошел век. И вот крупная партия чая поступила в Англию. В 1664 г. купцы передали в подарок своему королю килограмм «китайского зелья». Может быть, и на этот раз чай валялся бы где ни будь на складе, если бы Карл II не женился на португальской принцессе Катарине Браганской. Она, как оказалось, была большая любительница этого крепкого экзотического напитка.

Придворные, как обычно, держали нос по ветру, и вот уже чуть ли не в каждом доме знатных лондонцев стали пить чай и восторгаться им. Вскоре об этом напитки узнали во Франции, Испании, Италии, Германии, но тут он столкнулся с «конкурентом» - кофе. В этих странах кофе пили уже целое столетие, и у него было много сторонников. Кроме того, по сравнению с чаем кофе был неизмеримо дешевле. Вот почему в этих странах до сих пор кофе пьют все же чаще, чем чай.

«Китайский напиток» появился в России раньше, чем в Англии! В 1638 г. Русский дипломат Василий Старков привез в Москву 64 кг неизвестного растения. Чуть ли не силком их обменяли монголы на соболей, и Старков всю дорогу из Монголии в Москву убивался по поводу крайне неудачной сделки. К его величайшему удивлению, напиток понравился московскому царю, и страна стала регулярно ввозить чай. С 1833 г. его начали выращивать в Грузии, раньше на год, чем в «империи чая», т.е. в Индии.

Заключение. О целебных качествах этого напитка написано так много, что тут уж вряд ли что-нибудь добавить, хотя многие ученые полагают, что дальнейшее изучение чая может принести много неожиданного. Уже обнаружено в нем более 130 химических веществ. Исследования в этой области продолжаются.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Это интересно знать. Чай. Школа и производство. №1991 г.
2. Махмудов К., Чайнаме. Ташкент, «Камалак» 1993 г;
3. Артыкова О.Ш. Международная научно-практическая конференция, «Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и специально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства». Россия, 2017 г.